

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11-СОН
НОЯБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-11>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
4. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
5. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
6. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
7. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
8. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
9. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
10. Сотиболдиева Дилноза Илхомжонова – биология ф.б.ф.д (PhD)
11. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
12. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
13. Шарипова Дилафруз Аслиддинова – диетолог ва превентив нутрициолог
14. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубинова – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
15. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

O'RINBOYEVA Kumushoy Sultonbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
o'qituvchisi

MASHRABBOYEVA Nodiraxon Rahmatillo qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
"Fizika va astronomiya yo'nalishi"
talabasi

ABDURAHIMOVA Jumagul Asqarali qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
"Fizika va astronomiya yo'nalishi"
talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10132519>

GALAKTIKALARNING OCHILISHI VA BIZNING GALAKTIKA. YULDUZLARNING SHARSIMON VA TARQOQ TO'DALARI

ANNOTATSIYA

Yulduz dizayni astrofizikada muhim mavzu bo'lib, koinotdagi yulduzlar populyatsiyasini tushunishga yordam beradigan tadqiqot sohasidir. Yulduzlarning xususiyatlari, tasnifi va tarqalishiga qaratilgan. Bundan tashqari, yulduzlarning spektral tasnifi va HR diagrammalari kabi asosiy tushunchalar ham qamrab olingan. Ushbu maqola astrofizika va yulduzlar faniga qiziquvchilarga galaktikadagi yulduzlarning tasnifini tushunish va o'rganish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: galaktika, yulduzlar sistemasi, planetalar, galaktika qurollanmalari, somon yo'li, quyosh tizimlari, teleskop, yulduz to'dalari, spektr.

THE OPENING OF GALAXIES AND OUR GALAXY. SPHERICAL AND SCATTERED SWARMS OF STARS

ANNOTATION

Star design is an important topic in astrophysics and is a field of research that helps to understand the population of stars in the universe. Focused on the characteristics, classification and distribution of stars. In addition, key concepts such as spectral classification of stars and HR diagrams are also covered. This article provides an opportunity for those interested in astrophysics and star science to understand and study the classification of stars in the Galaxy.

Keywords: galaxy, star system, planets, Galaxy armaments, Milky Way, solar systems, telescope, star cluster, spectrum.

ОТКРЫТИЕ ГАЛАКТИК И НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ. СФЕРИЧЕСКИЕ И РАССЕЯННЫЕ СКОПЛЕНИЯ ЗВЕЗД

АННОТАЦИЯ

Звездный дизайн-важная тема в астрофизике, области исследований, которая помогает понять звездные популяции во Вселенной. Основное внимание уделяется характеристикам, классификации и распределению звезд. Кроме того, были охвачены основные концепции, такие как спектральная классификация звезд и диаграммы HR. Эта статья дает тем, кто интересуется астрофизикой и звездными науками, возможность понять и изучить классификацию звезд в галактике.

Ключевые слова: галактика, звездная система, планеты, галактическое оружие, Млечный Путь, солнечные системы, телескоп, Звездные рои, спектр.

XX asrning boshlariga qadar Koinot, bizning yagona yulduzlar sistemamiz Galaktikamiz bilan chegaralangan degan fikr hukmronlik qilardi. Keyinchalik olimlar, galaktikamizdan tashqarida yana ko'p yirik yulduz sistemalari mavjud degan fikrga keldilar. Osmonda ko'rinadiga hamma yulduzlar birgalikda alohida yulduz sistemasi – Galaktikani tashkil etishi uzil-kesil isbotlandi. Masalan, ingliz olimi Vilyam Gershel (1738-1822) birinchi bo'lib, osmonning turli sohalaridan tanlangan bir xil kichik uchastkalaridagi yulduzlarni sanash orqali yulduzlar olamining tuzilishi haqidagi masalani hal qilishda to'g'ri yo'lni ko'rsatdi.

Uzoqdagi bunday yulduz sistemasi tumanlik shaklida bo'lishini anglatgan astronomlar, birinchi navbatda, ularni osmonning turli tomonlaridan joy olgan tumanliklarda izladilar. XX asrning 20-yillarida amerikalik astronom E.Xabbl teleskop yordamida andromeda tumanligini kuzatib, unda ba'zi yulduzlarni, jumladan, sefeidning aniq tasvirini ko'rdi. U sefeidning davri asosida tumanlikkacha masofani aniqladi. Bu masofa shu qadar katta chiqdiki, bundan olim, ushbu tumanlik bizning galaktikamizga hech daxli bo'lmagan alohida mustaqil yulduzlar sistemasi galaktikaligini darrov fahmladi. Endi, Quyoshimizni bir yulduz sifatida o'z ichiga olgan, o'zimizning yulduz sistemamiz – galaktikamiz ustida to'xtalaylik. Butun osmonni belbog' kabi o'raydigan yorug' tasma Somon yo'lidagi yulduzlar bizning yulduz sistemamiz galaktikamizning asosiy qismini tashkil etadi. Butun osmonni belbog' kabi o'raydigan yorug' tasma Somon yo'lidagi yulduzlar bizning yulduz sistemamiz, galaktikamizning asosiy qismini tashkil etishi, asta-sekin aniqlanib borildi [1].

Somon yo'li bizga osmonning katta aylanasi bo'ylab joylashgandek ko'ringanidan, biz osmonning katta aylanasi bo'ylab joylashgandek ko'ringanidan, biz uning galaktik tekislik deb ataladigan tekisligiga bo'ylab eng uzoqlarga cho'zilgandir. Perpendikulyar yo'nalishda yulduzlarning zichligi tez kamayadi, binobarin, bu yo'nalishda galaktika uncha uzoqqa cho'zilmaydi. Somon yo'lining kuzatiladigan strukturasi qisman xira yulduzlar haqiqiy joylashishlariga ko'ra hosil qilsa, qisman Somon yo'lining ba'zi joylarida bu yulduzlarni to'sib turgan kosmik chang bulutlari hosil bo'ladi. Bunday ajralish tuyo'lma hol bo'lib, u Somon yo'lining eng ravshan joylarining qismlarini, jumladan, Aqrab va Qavs turkumlariga tegishli qismlarni to'sib turuvchi kosmik changlar to'dasi tufayli shunday ko'rinadi.

Ba'zan, Somon yo'li – bizning galaktikamiz, deb xato aytiladi. Somon yo'li osmonda bizga ko'rinadigan va yulduzlardan tashkil topgan yorug' halqa bo'lib, bizning galaktikamiz esa yulduzlarning gigant orolidir. To'g'ri, uning ko'pchilik yulduzlari Somon yo'li bo'ylab joylashgan, biroq u faqat shular bilangina cheklanmaydi. Galaktikamizga hamma yulduz turkumlaridagi yulduzlar kiradi. Osmonda 21-yulduz kattaligigacha bo'lgan barcha yulduzlarning soni hisoblab chiqilgan, u 2·10⁹ ni tashkil etadi, biroq bu bizning yulduz sistemamiz Galaktikamizdagi yulduzlarning kichik bir qismi xolos. Galaktikamizning chegaralari uzoq masofalardan ko'rinadigan sefeidlar va qaynoq o'ta gigant yulduzlarning joylashishiga qarab belgilangan edi [2].

Galaktikamizning diametrini taxminan 30000 pk yoki 100000 yorug`lik yiliga teng deb qabul qilish mumkin, lekin uning aniq bir chegarasi yo`q, chunki Galaktikadagi yulduzlarning zichligi asta-sekin kamayib, so`ngra yo`q bo`lib ketadi. Galaktikamizning markazida diametri 1000-2000 pk bo`lgan yulduzlarning ulkan zich tuplamidan tashkil topgan yadrosi joylashgan. Bu yadro bizdan qariyb 10000 pk (30000 yorug`lik yili) masofada Kavs yulduz turkumi tomonidan joylashgan, biroq u tarkibida kosmik chang bo`lgan bulutlar bilan bizdan butunlay tuzilgan. Galaktika yadrosining tarkibida, shuningdek qizil gigantlar va qisqa davrli sefeidlar bor.

Bosh ketma-ketlikning yuqori qismidagi yulduzlar va ayniqsa, o`ta gigantlar hamda klassik sefeidlar yoshroq osmon jismlaridan hisoblanadi. Bular markazdan uzoqroqda joylashgan bo`lib, nisbatan yupqa qatlamni yoki diskni hosil qiladi. Bu diskdagi yulduzlar oralarida chang materiya va gaz bulutlari joylashgan. Subkarliklar va gigant yulduzlar, galaktikaning yadrosi va diski atrofida sferik sistema hosil qiladi. Boshqa yulduz sistemalari tashqi galaktikalarga o`xshash bizning galaktikamiz diskida ham uning yadrosidan chiqadigan va oxirgi yuk bo`lib ketadigan spiral tarmoqlar mavjud bo`lishi kerak, deb hisoblanadi. Bunday tarmoqlar, o`zida qizigan o`ta gigantlar va klassik sefeidlar bo`lishi bilan xarakterlidir. Biroq bizning galaktikamizdagi spiral tarmoqlarning shakli va aniq o`rni hali aniqlanganicha yo`q. Yulduzlarning u yoki bu ketma-ketlikka tegishli bo`lishi bilan ularning fazodagi joylashishlari o`rtasidagi bog`lanish, yulduzlarning paydo bo`lishi vaqti va sharoitlarining farqini aks ettiradi.

Tashqi galaktikalar va galaktikalarning sinflar.

Hozirgi zamonning quvvatli teleskoplari yordamida rasmga tushirilgan galaktikalar soni bir necha milliardni tashkil etadi. Biroq ulardan bir qismigina kataloglardan joy olib, tuzilishi o`rganilgan va statistik tahlil etilgan, xolos. Galaktikalar haqidagi ma`lumotlarni o`z ichiga olgan kataloglardan biri B.A.Vorontsov-Velyaminov rahbarligida tuzilgan 4 tomlik «Galaktikalarning morfologik katalogi» bo`lib, u yulduz kattaligi 10,1 dan ravshan 30000 ga yaqin galaktikani o`z ichiga oladi. Galaktikalarni tashqi ko`rinishlariga ko`ra ba`zi o`xshash tomonlarini inobatga olib, bir necha tipga ajratish mumkin [3].

Birinchi bo`lib 1925- yilda astronom E.Habbl (AQSH) galaktikalarning tashqi ko`rinishiga ko`ra quyidagi uchta sinfga bo`lishni taklif etdi: elliptik (E), spiral (S) va noto`g`ri (Ir). Elliptik galaktikalar, tashqi ko`rinishi ellips yoxud doira ko`rinishga ega bo`lgan galaktikalardir. Bunday galaktikalar uchun xarakterli xususiyatlardan biri, ularning ravshanligi markazidan chetga tomon bir tekis pasayib boradi.

Ular ichida ajralgan biron bir struktura elementi kuzatilmaydi. Spiral galaktikalar juda keng tarqalgan, kuzatiladigan galaktikalarning qariyb yarmi shu xildagi galaktikalardan hisoblanadi. Boshqa galaktikalardan farq qilib, ularning strukturasi aniq spiral yenglardan iborat. Andromeda va Bizning galaktikamiz spiral galaktikalarning tipik vakillaridan hisoblanadi. Spiral galaktikalar ham ikkiga bo`linadi. Ularnig biri, bizning galaktikamizga o`xshashlari S (yoki Sa) bilan belgilanib, spiral struktura markaziy quyulma-yadrodan boshlanadi. SB deb belgilanuvchi ikkinchi xilida esa spiral shahobchalar, yadro o`rnida diametr bo`ylab cho`zilgan ko`priksimon strukturaning uchlaridan boshlanadi. Spiral galaktikalar, yenglarining rivojlanish darajasiga ko`ra, yana qo`shimcha Sa, Sb, Sc, Sd (yoki S Ba, S Bb, S Bs, S Bd) sinflarga bo`linadi.

Spiral va elliptik galaktikalar oraliq`idagi (strukturaga ko`ra) galaktikalar linzasimon galaktikalar (SO) tipini tashkil qiladi. Noto`g`ri galaktikalarda yadro bor-yo`qligi bilinmaydi. Shuningdek, ular aylanma simmetriyali strukturaga ega emas. Bunday galaktikalarga misol qilib Katta Magellan bulutini (KMB), Kichik Magellan Bulutini (KichMB) (ular Somon yo`li atrofida kuzatiladi) keltirish mumkin. Noto`g`ri galaktikalarga pekulyar galaktikalar ham kiradi. Bunday galaktikalar uchun umumiy ko`rinish strukturasi mavjud bo`lmay, ularning har biri o`zicha noyob ko`rinishga ega.

Yulduzlarning sharsimon va sochma to`dalari. Koinotda yulduzlar faqat yakka holda uchramaydi, o`zaro dinamik bog`langan holda qo`shaloq, uchtadan, to`rttadan va nihoyat juda ko`p sonli – yuzlab, minglab to`da shaklida ham uchraydi.

O'nlab yulduzlardan bir necha minggacha yulduzlarni o'z ichiga olgan, o'zaro dinamik bog'langan yulduzlarning sistemalari - yulduz to'dalari yoki g'ujlari deb yuritiladi. Tashqi ko'rinishiga ko'ra yulduz to'dalari ikki guruhga - tarqoq (yoki sochma) va sharsimon to'dalarga bo'linadi. Tarqoq yulduz to'dalari bir necha o'n yulduzdan bir necha minggacha yulduzlarni, sharsimon to'dalar esa, o'n mingdan yuz minggacha yulduzlarni o'z ichiga oladi. Galaktikamizda 800 ga yaqin tarqoq yulduz to'dalari bo'lib, ularning diametri 1,5 parsekdan 20 parsekkacha boradi. Tarqoq yulduz to'dalarining yaxshi o'rganilgan tipik vakillari - Savr yulduz turkumidagi Hulkar deb nomlangan to'da bo'lib, Quyosh sistemasidan 130 parsekli masofada joylashgan.

Boshqa bir tarqoq yulduz to'da - Giadlar esa bizdan 40 pk li masofada yotadi. Sharsimon yulduz to'dalari tarqoq yulduz to'dalaridan kimyoviy tarkibi bilan farqlanadi. Xususan, tarqoq yulduz to'dalarining spektrida og'ir elementlar miqdori 1-4 foizni tashkil qilgani holda, sharsimon to'dalarda atigi 0,1-0,01 foizni tashkil qiladi. Bunday hol muayyan galaktikada sharsimon va tarqoq yulduz to'dalari paydo bo'lishida turlicha sharoit mavjud bo'lganidan dalolat beradi. Shuningdek bu, bunday sharsimon to'dalar hali og'ir elementlarga boyib ulgurmagan sferik formadagi protogalaktik gaz tumanligidan paydo bo'lgan degan ilmiy gepotezaning tug'ilishiga olib kelgan.

Sharsimon to'dalar yulduzlarining ko'pligi va aniq sferik formasiga ko'ra, tarqoq yulduz to'dasiga nisbatan yulduzlar fonida yaqqol ajralib ko'rinadi. Sharsimon to'dalarning o'rtacha diametri 40 pk atrofida bo'ladi. Galaktikamizda 100 ga yaqin sharsimon to'dalar ko'rinadi. Ravshanliklari tufayli sharsimon to'dalarni qo'shni galaktikalarda kutubxonasi (Magellan Bulutlari va Andromedada) ham ko'rish mumkin. Sharsimon to'dalar tarqoqlaridan farq qilib, Galaktikamizning markaziga tomon konsentratsiyasi keskin ortib boradi. Sharsimon to'dalarning tipik vakili Gerkules yulduz turkumida joylashgan M - 13 bo'lib, u 20 mingga yaqin yulduzni o'z ichiga oladi. Uning bizdan uzoqligi 24 ming yorug'lik yiliga teng [4].

Galaktikalarning spektri. Galaktikamizdan tashqi tumanliklarning (galaktikalarning) spektrini eslatib, yutilish chiziqlaridan tashkil topadi. Ular tarkibiga ko'ra, A, F va G sinflarga kiruvchi yulduzlarning spektiridan, faqat ayrim gaz tumanliklarning spektrlarida uchraydigan, emission chiziqlarning borligi bilan farq qiladi. Bundan kuzatilgan tumanliklar yulduzlar sistemasi va diffuz materiyadan tashkil topganligi ayon bo'ldi. Notog'ri galaktikalarning spektri Ava F spektr sinflarga, spiral galaktikalarni F va G sinflarga va nihoyat, elliptik galaktikalarni G va K sinflarga kiruvchi yulduzlarning spektriga o'xshab ketadi. Bu-spiral va no'tog'ri galaktikalarda boshlang'ish spectral sinflarga kiruvchi qaynoq va yosh yulduzlarning ko'pligidan, elliptik galaktikalar esa nisbatan yoshi o'tgan, keyingi spektral sinflarga mansub yulduzlarga boyligidan darak beradi.

Xulosa: Galaktikada yulduzlarning taqsimlanishi, astronomiya va astrofizika sohasidagi muhim mavzulardan biridir. Bu, yulduzlar qatori sistemasi va bir-biridan ajralib turuvchi yulduzlardan iborat yulduz kumushida qanday hosil bo'ladi, ulardan boshqa qanday yulduzlar, quyosh tizimi, galaktikalarning vujudga kelishi va ularning almashtirish jarayoni kabi ko'plab muammolarga javob topishga yordam beradi. Galaktikada yulduzlarning taqsimlanishi, ularning sifatlarini, kategoriyalarini, energiya salavatlari, massalari, turkumlarini, yoshlarini va ulardan olingan axborotlarni ta'riflashni o'z ichiga oladi.

Bu taqsimot samarali bajarilganda, galaktikalar, yulduzlarning tartiblari va xususiyatlari haqida keng ma'lumotlar bilan tavsiflanishi mumkin bo'ladi. Bu mavzuga qo'shimcha ravishda, yulduzlarning spektroskopiyasi, uning bandidagi va xususiyatlari, qonli yulduzlarning umumiy xususiyatlari, galaktikalararo harakat, koordinatlarda yulduzlarning joylashuvi haqida ham izohlarni qo'shish mumkin.

Markaziy quyosh sistemasi, galaktikalar qurollanishi va ularning aloqadagi o'zaro munosabatlari, yulduzlarning birlashmalari va o'zgarishlari, hujajlilarning tashkil etilishi hamda yulduzlarning yoshlarini belgilash, butun galaktika sistemasini tahlil qilish asoslari mavzulariga asos soladi. Galaktikada yulduzlarning taqsimlanishini o'rganish, ko'plab observatoriyalar, teleskoplar, teleskopik interferometrlar va superkompyuter modellashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Bu ma'lumotlar, astronomik obyektlarni o'rganish va umumiy galaktikadagi yulduz bildiruvchi sistemalar (kataloglar, axborotlar bazalari) yaratishga yordam beradi. Mavzuga qaraganda, galaktikada yulduzlarning taqsimlanishiga doir nihoyatda katta darajada xulosa bilan ta'riflangan bo'lib, bu yulduzlarning o'zaro munosabatlarini o'rganish va kosmologik muammolarni yechishda asosiy qo'llanmalardan biri hisoblanadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. G, Raximov A. Umumiy astronomiya kursi. –Т: “О‘qituvchi”, 1976.
2. Polyak I. Umumiy astronomiya kursi, -Т.:” О‘qituvchi”,1965.
3. Mamadazimov M. Astronomiya o‘qitish kitobi. –Т.: “О‘qituvchi”,1992.
4. Nuriddinov S.N. "Somon yo‘li" Т. FAN 1989 yil.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz